

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.

© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

5. Латыпов Ф.Р. Фрагменты текста Загребской мумии об обряде человеческого жертвоприношения (IV в. до н.э., Египет): тайные замыслы этрусской элиты // Проблемы востоковедения. – Уфа, 2014. – № 3. – С. 85-91.

6. Латыпов Ф.Р. От исследования механизмов декодировки звуковых сигналов в слухо-речевой системе человека (СРСЧ) к дешифровке древних текстов на пратюркских языках Запада // Матер. Междунар. науч.-метод. конф. «VIII Орузбаевские чтения по теме: Археология, этнология и музеология в системе современного высшего образования». – Алматы: Казак ун-ті, 2016. – С. 434-437.

7. Латыпов Ф.Р. Интерпретация содержания пяти ретских надписей, нанесенных на бытовые предметы, бронзовую пластину и на поверхности камней // Матер. междунар. науч.-практич. конф. ОНТ (Казань). – Казань: Изд. ОНТ, 2021. – С. 104-107.

8. Латыпов Ф.Р. Предположение о древнем восточно-средиземноморском происхождении социо-этнонима *сарт* у средневековых групп узбеков // «Globallashuv davrida turkey shevashunoslikning dolzarb muammolari» mavzusidagi Xalqara-nazariy anjuman materiallari, 23-noyaber 2022-y. – Toshkent: «FIRDAVS-SHOH», 2022. – С. 201-213.

9. Латыпов Ф.Р. Военная тематика и лексика, связанная с войной в древнейших тюркских и тюркоидных надписях Западного Средиземноморья // Xalqara ilmiy-nazariy konf. materiallari: «O'zbek folklori va shevalar tadqiqotlari: amolyot, metodologiya, yangicha yondashuv». – Toshkent, 2023. – С. 22-31.

10. Латыпов Ф.Р. Что хотели сказать авторы северо-пиценской светской надписи на каменной стеле из Новилары ? // Сб. матер. VII Междунар. науч. конф. (к 80-летию проф. Г.Н. Тараносовой): Текст: филологический, социально-культурный, региональный и методический аспекты, 17-19 апр. 2023 г., Ч. 1. – Тольятти: Изд. Тольятт. гос. ун-та, 2023. – С. 168-174.

11. Corinna Salomon. Thesaurus Inscriptionum Raeticorum // Die Sprache 52 [2016,2017,2018]. – P.32-101.

12. [URL:https://tir.unvie.ac.at/wiki/categori:Object.BZ-10_slab](https://tir.unvie.ac.at/wiki/categori:Object.BZ-10_slab) (дата обращения 20.08.2025).

DIALEKTIZMLERDİN STILISTIKALIQ FIGURALAR DÚZIWDĒGI XIZMETI

Xalmuratova Dilbar Yakıpbayevna,
tayanish doktorant, Dilbarxalmuratova242@gmail.com,
Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti.

Annotaciya: Bul jumısımızda kórkem shıǵarmalarda dialektizmlerдің stilistikalıq figuralar menen birgelikte qollanılıwı haqqında sóz ettik. Stilistikalıq figuralardan: inversiya, asindeton, polisindeton, gradaciya túrleriniń dialektizmler menen qatara qollanılıwı haqqında aytıp óttik.

Gilt sózler: dialektizm, stilistikalıq figura, inversiya, asindeton, polisindeton, gradaciya.

Abstract: In this work, we discussed the use of dialectisms in conjunction with stylistic figures in literary works. We have previously discussed the use of stylistic figures such as inversion, asyndeton, polysyndeton, and gradation, alongside dialectisms.

Keywords: dialectism, stylistic figure, inversion, asyndeton, polysyndeton, gradation.

Kórkem shıǵarma tilindegi stilistikalıq figuralar- avtordıń tillik sheberliligin kórsetip, jazıwshınıń oyın tásirli jetkeriwde ónimli qollanıladı. Figuralar shıǵarmaǵa waqıyalardı, oy-keshirmelerdi obrazlı, emocional sáwlelendiriw maqsetinde qollanıladı. [Dosımbetova A., 2017.39] Bul figuralar shıǵarmanıń ekspressivligin kúsheytip, oqıwshıǵa estetikalıq tásir jasadı.

Dialektizmler-belgili bir aymaq tiline tán, fonetikalıq, leksikalıq, grammatikalıq ózgesheliklerge iye, xalıqtıń turmıs-tirishiliginen, dúnyatanımınan xabar beretuǵın tillik qubılıs sanaladı. Dialektizmler stilistikalıq figuralar menen qatara qollanılganda, kórkem tildıń obrızlılıǵın arttırıp, aymaqlıq, etnomádeniy ózgesheligin tereń súwretleydi. Mısalı: inverciya dialektizmdi aldınǵı qatarǵa shıǵarıp, onıń semantikalıq salmaǵın kúsheytip kórsetse, asindeton hám polisindeton dialektizmlerdi qatarlastırıp, emociyalıq-ekspressivlikti keńeytip kórsetedi, al, gradaciya dialektizmlerdiń obrazlılıq quwatın tereńletip, qaharmannıń ishki dúnyasın anıq, dál beriwge múmkinshilik jaratadı.

Inversiya hám dialektizmler. Inversiya latin tilinen alınıp, orın almastırıw mánisin ańlatadı. Inversiya qubılısında gáptiń quramındaǵı gáp aǵzaları ádettegige qaraǵanda orın almasıp qollanıladı. Kórkem shıǵarmada ol ayırım sózlerge ayırıqsha poetikalıq wazıypa júklew, ayırım pikirlerdi ayırıqshalandıırıp kórsetiw hám usı tiykarda kórkem mazmundı tereńlestiriwge qaratılǵan boladı. [Dosımbetova A., 2017.45] Inversiya menen dialektizmler birgelikte qollanılganda bir-birin tolıqtırıp, qaharmannıń sóylew ózgesheligin, xalıqtıń til baylıǵın arttırıp, real súwretlewdi kúsheytedi. Mısalı:

1. **Ketsem senler** menen oqıwǵa men de,
Qaytıp kelse edi balalıq shaǵım.

(I. Yu., Qaytıp kelse edi balalıq shaǵım, 199-b.)

Mısaldaǵı *senler* sózi dialektizm bolıp, ádebiy tilde *sizler* túrinde ushırasadı. Sintaksislik qaǵıyda boyınsha baslawısh gáptiń basında kelse, bayanlawısh gáptiń aqırında keliwi kerek. Bul gápte *ketsem* bayanlawıshı *senler menen* tolıqlawıshı menen qatara qollanılıp, gáptiń basında kelgen, al *men* baslawıshı gáptiń aqırında qollanılgan. Eger qatardaǵı sózlerdi orın tártibi menen ornalastırıp kórsek, onda ol ápiwayı gápke usap qaladı: «Men de senler menen ketsem, Balalıq shaǵım qaytıp kelse edi». Bunda qosıq óziniń mazmunın da, sapasın da joǵaltadı, avtordıń keshirmeleri kórinbey, ármanı qurǵaqtay kórinedi. Sonıń ushın da inversiya qosıq qatarlarında kúshli emociya hám intonaciyalıq kóterińkilikti payda etedi. Berilgen qatarlarda bolsa, inversiya dialektizm menen qatara kelip, qaharmannıń ruwxıy keshirmelerin ele de ayqın, real ómirge tán belgilerdi kórsetken.

Asindeton hám dialektizmler. Asindeton-waqıyalardıń tez almasıwın kórsetiw ushın birgelkili aǵzalardıń yamasa gáplerdiń dánekersiz qollanılıwı. Ol arqalı dinamikalıq háreket, jedellilik ańlatıladı. [Bekbergenov A. 1990. 83] Asindeton dialektizmler menen qatara kelgende, shıǵarmanıń tásirliiǵi jáne de artadı. Mısalı: Ol waqları ekewimiz **ámpey** edik, haram ekenligin sezip, ózimdi awlaq uslay basladım. (J. S., Jupargúl, 40-b.) Jańabergenniń qarnına demde “**el qondı**”, taǵamnan qolın alıp, keyin básip otırdı. (M. N., Iyrim, 151-b.)

Berilgen mısallardaǵı gáplerdiń dánekersiz baylanısıwı-asindeton boladı. Asindeton arqalı ishki tolǵanı kórsetilgen bolsa, dialektizmler arqalı sol ishki sezimge jergilikli boyaw, turmıslıq naǵıs berilgen. Asindeton menen dialektizmdi qatara qollanıw- sóylew qurılısın tábiyiy awızeki sóylew tiline jaqınlatadı. Bul kórkem shıǵarmadaǵı tildiń haqıyqıy ómirge tán sıpatına tásir etedi. Dáslepki mısalda asindeton *ámpey edik* dialektizmi menen óz-ara úylesip, qaharmannıń psixologiyalıq sezimin tillik ózgeshelik penen tereńirek ashadı. Ámpey edik dialektizminiń mánisi-jaqınlıǵı bar, qatnasıǵı bar mánisin ańlatadı. Bunda asindeton-háreket penen sezimdi sıpatlaǵan bolsa, dialektizm-qaharmannıń milliy-mádeniy obrazın ayırıqsha kórsetken. Keyingi mısalda asindeton arqalı úsh háreketiń bildiriliwinde kórinedi: bul jerde hesh qanday birgelkili aǵzalarsız bir-birinen soń biri dizilgen qıymıllıq háreketler shaqqanlıq penen bir waqıtta háreketiń retlengenligin kórsetedi. Bul-asindetonnıń naǵız kórinisi. Asindeton kórkem shıǵarmalarda qaharmannıń háreketin dinamikalıq túrde jetkeriw ushın qollanıladı. *El qondı* dialektizmi frazeologizmnen jasalǵan bolıp, qarnınıń toq bolıwı, toyıw mánisin ańlatadı. Asindeton menen dialektizmnıń qatara qollanılıwı arqalı jergilikli til koloritin saqlap, háreketler arqalı qaharmannıń kórinisi súwretlengen. Bul usıl kórkem shıǵarmanıń kórkemlilik-estetikalıq qunın arttıradı.

Polisindeton hám dialektizmler. Polisideton yamasa kóp dánekerlilik (grek.- polysyndeton kóp baylanıslı)-aytılajaq sózlerge logikalıq hám intonaciyalıq jaqtan dıqqat awdarılıwı ushın olardı baylanıstırıwshı dánekerlerdiń birneshe mártebe qaytalanıp, intonaciya da irkinish payda bolıwı. [Bekbergenov A. 1990. 83] Kórkem shıǵarma tilinde sózge ayırıqsha intonaciyalıq jaqtan dıqqat awdarıw ushın dánekerlerdiń qaytalanıwı jiyi ushırasadı. Olar ásirese dialektizmler menen bigelikte kelgende, waqıyanıń reallıǵın ele de arttıradı. Mısalı: Ishi bir quman suw alatuǵın qalayı **sarqum** gá shelekke batırıladı, gá qazanǵa. (M. N., Dushpan, 236-b.) Mısaldaǵı *sarqum sózi dialektizm bolıp*, suw ishetuǵın úy buyımı. Bul mısalda *gá* dánekerleri tákirarlanıp qollanıw arqalı ayılıp atırǵan sózge ayırıqsha dıqqat awdarılǵan hám shıǵarmanıń tásirliiǵin kúsheytken. Bunda sarqumnıń shelekke, qazanǵa batırılıwın kúsheytiw ushın *gá* gezekles dánekeri qollanıǵan.

Gradaciya hám dialektizmler. Kórkem shıǵarma tilinde dialektizmler qaharmannıń obrazın anıq, haqıyqıy ómirge tán reńlerdi berip, ekspressivlik-emocionallıq renk beriw maqsetinde qollanıladı. Dialektizmler stilistikalıq figuralar menen birgelikte kelgende, tillik sheberlilikke arttıradı. Gradaciya jazıwshınıń oyınıń tereńligin, qaharmannıń sezim-tuyǵılarınıń rawajlanıwın kórsetetuǵın qural sanaladı. Ol arqalı emociyalıq boyaw kúsheyip, kórkem shıǵarma tili janlanadı. Sonday-aq gradaciya- oydı, sezimdi kúsheytip yamasa hálsiretip jetkeretuǵın stilistikalıq usıl

sanaladı. Bul usıl arqalı jazıwshı sózlerdi belgili bir tártip penen jayǵastırıp, kórkem tildiń tásiriligin arttıradı. Mısalı: Bir hápteden keyin musılmansılıq jolı menen meshitke barıp, quran oqıtıp, eki **jayman jayıp**, iyis shıǵardım. (M. N. Tutqın, 148-b.) Bunda háreketler izbe-izlikte berilip, logikalıq hám mazmunlıq kúsheyiw berilgen:

1. Meshitke barıp- niyetleniw.
2. Quran oqıtıp- ruwxıy dárejege kóteriliw.
3. Eki jayman jayıp-sadaqa beriw.
4. Iyis shıǵarıw-ólige húrmet hám simvollıq mánide tamamlanǵan.

Bulardıń izbe-izlikte kelip, kúsheyiwi-gradaciya boladı. Bunda *jayman* sózi dialektizm bolıp, Qanlıkól govorında jayman, sozban túrinde, Kegeyli govorında shelppek túrinde [Shinnazarova S., 2002. 106-107], Qońırat rayonı qazaqları sóylesiminde jayma [Quttımuratova R., 2018. 98], Kenimex qaraqalpaqları tilinde iyis nan//qudayı gúlshе [Pirekeeva A. 2012. 21] túrinde ushırasadı. Bunda avtor qaraqalpaq xalqınıń dúnyatanımın, marhumdı húrmetlew mádeniyatın, musılmansılıq parızdı obrazlı til menen jetkergenligin kóremiz. Jazıwshı dialektizm arqalı jergilikli dástúrdi kórsetse, gradaciya arqalı qaharmannıń diniy-jámiyetlik iskerliginiń áhmiyetin arttıradı.

Solay etip, kórkem shıǵarmalarda dialektizmler stilistikalıq figuralar menen qatara qollanılıp, kórkem shıǵarmanıń tásiriligin arttırıwshı qurallar sanaladı. Olardıń dialektizmler menen birgelikte qollanılıwı kórkem tildiń obrazlılıq quwatın kúsheytip, jazıwshı qaharmanlardıń minezin, emociyalıq jaǵdayın, turmıs-tirishiligin anıq, dál súwretleydi.

Ádebiyatlar

1. Dosımbetova A. Ádebiyatta kórkemlew quralları. Nókis, «Qaraqalpaqstan», 2017, -64 b.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Нөкіс, «Қарақалпақстан», 1990, -88 б.
3. Шынназарова С. Қарақалпақ тили Қанлықөл говорының гейпара өзгешеликleri мәселесине. //ӨзР ИА ҚБ Хабаршысы. №3, 2002.
4. Қуттымуратова Ы. Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат районындағы қазақ сөйлесими. Фил. илим. бойынша философия докторы илим. дәр. алыў ушын таяр. дисс. Нөкіс, 2018, -162 б.
5. Пирекеева А. Конимех қорақалпоқлари шеваси. Фил. фан. номзоди илмий дар. олиш учун тақдим эт. дисс. автореф. Нукус-2012, -21 б.